

ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВАХ У ПАЦИЕНТОВ, БОЛЕВШИХ COVID-19

Саидова Мухлиса Ахроровна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14058914>

Resume. Maqola zamonaviy stomatologiyaning dolzarb muammosiga bag'ishlangan: COVID-19 o'tkazgan bemorlarda og'iz bo'shlig'i shilliq qavat trofik yaralarining klinik kechishi. Turli mualliflarning fikriga ko'ra, COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda og'iz bo'shlig'ida gemorragik ko'rinishlar, burchakli xeylit, kandidoz, pigmentatsiya va trofik yaralar shaklida ko'plab asoratlar mavjud (Xabadze Z.S., va boshqalar, 2020). Tish shifokorining vazifasi koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlarda og'iz bo'shlig'ida hosil bo'lgan belgilarni o'z vaqtida tashxislash va og'iz bo'shlig'idagi klinik ko'rinishlarga qarab ularni davolash uchun eng muqobil algoritmni tanlashdir.

Kalit so'zlar: trofik yara, COVID-19, eritematoz dog'lar, papula, blyashka.

Resume. The article is devoted to the actual problem of modern dentistry: the clinical course and diagnosis of trophic ulcers of the oral mucosa in post-COVID patients. According to various authors, in patients who have undergone COVID-19, there are numerous complications in the oral cavity in the form of hemorrhagic manifestations, angular cheilitis, candidiasis, pigmentation, and trophic ulcers (Khabadze Z.S., et al., 2020). The task of the dentist is to timely diagnose dental manifestations in patients who have had a coronavirus infection and choose the most adapted algorithm for their treatment, depending on the clinical manifestations in the oral cavity.

Key words: trophic ulcer, COVID-19, erythematous spots, papule, plaque.

Актуальность. COVID-19 представляет собой серьезную угрозу для глобального здоровья человека [6,9]. У многих пациентов после перенесенной пневмонии, ассоциированной COVID-19, отмечается формирование трофических язв на слизистой оболочке полости рта (СОПР) [1]. Практически у каждого второго пациента (48%), перенесшего COVID-19, отмечалось появление язв на щеках. Больные при этом предъявляли жалобы на боль, при разговоре, жевании и глотании [2,10]. Наиболее частыми участками поражения трофических язв на СОПР были язык (38%), слизистая оболочка губ (26%), небо (22%), десна (8%), слизистая оболочка щеки (5%), ротоглотка (4%) и миндалины (1%) [3]. Спектр проявлений SARS - CoV-2 в полости рта вызывает интерес, при этом инфицируются клетки альвеолярного эпителия типа II (AE2) [8]. Рецептор ангиотензин-превращающего фермента (ACE2) экспрессируется в 0,52%

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

клетках полости рта, из которых 95,86% обнаруживается в эпителиальных клетках языка [4]. Гипоксия легких стимулирует рост факультативных анаэробов, происходящих из микробиоты полости рта [7]. Язык (боковая граница) является наиболее частым участком, где формируется трофическая язва, за которым следуют твердое небо и слизистая оболочка щеки. [5].

Цель исследования: Клинико-патоморфологические изменения слизистой оболочки полости рта при трофических язвах у больных после перенесенного COVID-19.

Материал и методы исследования: В исследовании приняли участие пациенты в анамнезе перенесшие COVID-19 обоюбого пола и появлением трофической язвы в полости рта. Для контроля в исследование были включены люди без выраженной фоновой патологии того же возраста, которые не были заражены вирусом. Было обследовано 125 человек, из них 104 – пациенты с трофической язвой полости рта после COVID-19 и 21 – здоровых лиц, которые вошли в группу контроля. В исследовании включались люди в возрасте от 18-70 лет, из них 61 мужчина и 43 женщин. Средний возраст обследуемых составил $56,7 \pm 0,9$ лет.

Были проведены клинические, патоморфологические методы исследования.

Полученные результаты: Трофические язвы на СОПР имеют неправильную форму, неровные края, при пальпации отмечалась незначительная болезненность. Язвы покрыты серо-белым налетом с очагами некроза, отмечался неприятный запах изо рта, воспалительная реакция окружающих тканей отсутствует, слюна вязкая. Трофические язвы развиваются на слизистой оболочке полости рта после ковидной пневмонии. Обычно наблюдалась одна трофическая язва и регистрировалась на одном участке слизистой оболочки полости рта (твердого неба, мягкого неба и боковой поверхности языка).

POLAND

POLAND

Рис.1 Трофическая язва на небе
языке

Рис.2 Трофическая язва на

При цитологическом исследовании мазка-отпечатка с поверхности трофической язвы определяется небольшое количество клеток эпителия с признаками дегенерации, которая выражается в уменьшении размеров клеток, отсутствии четких контуров у части клеток (Рис.3).

Рис.3 В мазке-отпечатке пласты плоского эпителия с признаками некротических и дегенеративных изменений, которые выражаются в уменьшении размеров клеток, отсутствии четких контуров у части клеток. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. X4.0

POLAND

POLAND

Патогистологическая картина в области трофической язвы проявляется хроническим воспалительным процессом с обширным некрозом и разрастанием интерстициальной ткани, склеротическими изменениями сосудов и поражением нервных волокон (Рис.4).

Рис.4 В области трофической язвы выявляются участки с обширным некрозом, поражение нервных волокон и врастание эпителиальных сосочков базального слоя в глублежащие слои стромы. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.об.х4.

Выводы.

1. Клинически трофическая язва на СОПР у пациентов после перенесенного COVID-19 имеет неровную форму и края, с участками некроза, при пальпации слабо болезненная, отмечается неприятный запах, слюна густая и вязкая.
2. Патоморфологические изменения выявляют обширный некроз и разрастание интерстициальной ткани, склеротические поражения сосудов и нервных волокон

Литература:

1. Зудин А.М., Шаповал А.С. Сулодексид в терапии посттромботической болезни, осложнившейся развитием трофических дефектов нижних конечностей, у пациентов, перенесших пневмонию при COVID-19. Атеротромбоз. Специализированный медицинский журнал. Том 11 №1 2021

2. Никифоров В.В., и др. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): клинико-эпидемиологические аспекты. Архивъ внутренней медицины. 2020;10(2):87-93.
3. Behzad Iranmanesh, 1 Maryam Khalili, 1 Rezvan Amiri, 1 Hamed Zartab, 1 and Mahin Aflatoonian 2 Oral manifestations of COVID-19 disease: A review article./ Dermatol Ther. 2020 Dec 13
4. Hao Xu,#1 Liang Zhong,#1 Jiaxin Deng,#1 Jiakuan Peng,1 Hongxia Dan,1 Xin Zeng,1 Taiwen Li,1 and Qianming Chen1,2 High expression of ACE2 receptor of 2019-nCoV on the epithelial cells of oral mucosa. Int J Oral Sci. 2020; 12: 8., 2020
5. Huma Farid, 1 Madiha Khan, 2 Shizrah Jamal, 2 and Robia Ghafoor 2 Oral manifestations of Covid19. A literature review. Rev Med Virol. 2021.
6. Juliana Amorim dos Santos,a Ana Gabriela Costa Normando,a,b Rainier Luiz Carvalho da Silva,a,c Renata Monteiro De Paula,c Allan Christian Cembranel,c Alan Roger Santos-Silva,b and Eliete Neves Silva Guerraa. Oral mucosal lesions in a COVID-19 patient: New signs or secondary manifestations?/ Int J Infect Dis. 2020 Aug; 97: 326–328.
7. Lirong Bao,1,† Cheng Zhang,1,† Jiajia Dong,2 Lei Zhao,1,3 Yan Li,1,* and Jianxun Sun1,4,* Oral Microbiome and SARS-CoV-2: Beware of Lung Co-infection Front Microbiol. 2020; 11: 1840.
8. Min Zhou,1,2,3 Xinxin Zhang,1,4 and Jieming Qu1,2,3 Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a clinical update. Front Med. 2020; 14(2): 126–135.
9. Kamilov H.P., Ibragimova M.Kh., Kamilova A.Z. Determining the sensitivity of pain in patients with glossalgia underwent Covid 19. // Europe's Journal of Psychology, 2021. – Vol 17(3). – P.309-314
10. Kamilov H.P., Kadirbaeva A.A. Diseases of the oral mucosa in patients in the post-COVID period.// Georgian Medical News No 7 (328) 2022,p.127-133